

УДК 519.63

DISKRET SPEKTRALLIQ MÁSELENIN SHESHIMLERININ HÁLSIZ JIYNAQLILIGI

J.P. Allanazarov

NMPI dotcenti

АННОТАЦИЯ

Jumista aralas tuwindılı ekinshi tártipli turaqlı koefficientli elliptikalıq teńlemesi ushin spektrallıq másele tuwrı múyeshli oblastta qaralǵan. Bul másele ushin óz-ózone tuyinles hám on anıqlanǵan operatorlı shekli ayırmalı sxema dúzilgen hám diskret máseleń birinshi menshikli mánisi berilgen máseleń birinshi menshikli mánisine jıynaqlı bolatuǵını hám diskret máseleń birinshi menshikli funkciyası berilgen máseleń birinshi menshikli funkciyasına hálisiz jıynaqlı bolatuǵınlıǵı dalillep kórsetilgen.

Giltlik sózler: menshikli mánis, spektrallıq másele, shekli ayırmalı sxema, tuwtımúyeshlik, óz-ózone túyinles operator, hálisiz jıynaqlılıq.

ANNOTATSIYA

Ishda aralash hosilali doimiy koeffitsiyentli ikkinchi darajali elliptik tenglama uchun spektral muammo to'g'ri burchakli hududda qaralgan. Vazifa uchun o'z-o'zidan bog'langan va ijobiy aniqlangan operatorli chekli ayirmali sxemasi tuzilgan va diskret vazifaning birinchi o'ziga xos qiymati berilgan masalaning birinchi o'ziga xos qiymatiga yaqinlashivi va diskret vazifaning birinchi o'ziga xos funkciyasi berilgan masalaning birinchi o'ziga xos funkciyasiga zaif yaqinlashivchanligi isbotlangan.

Kalit so'zlar: xususiy qiymat, spektral muammo, chekli ayirmali sxema, to'rtburchak, o'z-o'zidan bog'langan operator, zaif yaqinlashivchanlik.

АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрено спектральная задача для эллиптического уравнения второго порядка со смешанной производной и с постоянными коэффициентами в прямоугольной области. Для задачи построена разностная схема с самосопряженным и положительно определенным оператором и доказаны сходимость первой собственной значения дискретной задачи к первому собственному значению исходной задачи и слабая сходимость первый собственной функции дискретной функции к первому собственному функцию исходной задачи.

Ключевые слова: собственные значения, спектральная задача, разностная схема, прямоугольник, самосопряженный оператор, слабая сходимость

ABSTRACT

The paper considers a spectral problem for a second-order elliptic equation with a mixed derivative and constant coefficients in a rectangular region. A difference scheme with a self-adjoint and positive definite operator is constructed for the problem and the convergence of the first eigenvalue of the discrete problem to the first eigenvalue of the original problem and the weak convergence of the first eigenfunction of the discrete function to the first eigenfunction of the original problem are proved.

Keywords: eigenvalues, spectral problem, difference scheme, rectangle, self-adjoint operator, weak convergence

Jumista aralas tuwindılı ekinshi tártipli turaqlı koefficientli elliptikalıq teńlemesi ushin spektrallıq másele tuwrı múyeshli oblastta qaralǵan. Bul másele ushin óz-ózone tuyinles hám oń anıqlanǵan operatorlı shekli ayırmalı sxema dúzilgen hám diskret máseleniń birinshi menshikli mánisiniń (m.m.) berilgen máseleniń birinshi menshikli mánisine jıyınalılıǵı hám diskretlik birinshi menshikli funkciyalarınıń (m.f.) berilgen máseleniń birinshi menshikli funkciyasına hálsiz jıyınalılıq bolatuǵını dálillengen.

Ilimniń hám texnikanıń kóplegen mámeleleri, mısalı, terbelis hám ornıqlılıqqa baylanıslı máseleleri modellestiriw basqıshında elliptikalıq tiptegi operator ushin spektrallıq máselelerdi sheshiw zárúrligine alıp keledi. [1] jumısında kesindili-analitikalıq shegaralı oblastında koefficienti analitikalıq bolıwı esapqa alınıp óz-ózone tuyinles ekinshi tártipli elliptikalıq operatordıń m.m. niń L_2 keńisliginde $O(h)$ jıyınalılıq bahası alınǵan. [2] jumısında Laplas operatorı bes tochkalı shekli ayırmalı operator menen approksimaciyalanadı. Sonda shegarası shekli sandaǵı kesindili-analitikalıq tuyıq iymekliktiń ishki múyeshi π den úlken bolmaǵan oblastlar ushin m.m. niń L_2 keńisliginde $O(h^2)$ jıyınalılıq bahası alınǵan. Teń ólshemli metrikada, egerde oblasttıń ishki múyeshleri $\pi/2$ den úlken bolmaǵanda m.f. niń qateligini ushin $O(h^2 \ln h)$ bahası alınǵan.

1.1. **Máseleniń qoyılıwı.** Meyli m.m. hám m.f. tabıwǵa arnalǵan tómendegi teńlemeni qanaatlandıratuǵın máseleni qarastırayıq:

$$\iint_{\Omega} \left[\frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial v}{\partial x_1} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \frac{\partial v}{\partial x_2} + \alpha \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial v}{\partial x_2} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \frac{\partial v}{\partial x_1} \right) \right] d\Omega =$$
$$= \lambda \iint_{\Omega} uv d\Omega, \quad \text{qalegen } v \in W_2^1(\Omega), \quad |\alpha| < 1, \quad x \in \Omega, \quad (1.1)$$
$$u|_{\Gamma} = 0, \quad (1.2)$$

bunda Ω -shegarası Γ bolǵan $\{0 < x_i < l_i, i=1,2\}$ tuwrımúyeshlik, $W_2^1(\Omega)$ –Sobolev keńisligi.

Bul másele tómen degi variaciyalıq máselesine ekvivalent boladı: sonday u \in W $_2^1(\Omega)$ funkciyasın tabıw kerek, mına tómen degi kvadratlıq formulası

$$D[u] = \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x_2} \right)^2 + 2\alpha \frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial u}{\partial x_2} \right] d\Omega$$

mına tómen degi shartinde

$$H[u] = \iint_{\Omega} u^2 d\Omega = 1, \quad u|_{\Gamma} = 0$$

eń kishi mánisine iye bolsın.

Bul minimum eń kishi m.m. ti anıqlaydı

$$\lambda_1 = \min D[u] = D[u_1]$$

hám birinshi m.f. da erisiledi.

Mánisi boyınsha ekinshi m.m. hám oğan sáykes keliwshi m.f. dál usınday (λ_1, u_1) dey mına qosımsha ortogonallıq shartin

$$\iint_{\Omega} u_1 u d\Omega = 0$$

qanaatlandırğanda anıqlanadı.

1.2. Diskretlik másele.

Meyli tuwrımúyeshliktiń tárepleri l_i óz-ara sáykeslestirilgen bolsın. Tuyıq Ω oblastında mına túyinlerden ibarat $x = (x_1, x_2)$, $x_s = i_s h$, $i_s = 0, 1, 2, \dots, N_s$, $h = 1/N_s$, $s = 1, 2$ tuwrı múyeshli torlardı kirgizemiz. Ishki túyinlerdiń kópligin $\omega = \{x, i_s = 1, 2, \dots, N_s - 1\}$, al shegaralıq túyinlerdi $\gamma = \gamma_+^{(1)} \cup \gamma_-^{(1)} \cup \gamma_+^{(2)} \cup \gamma_-^{(2)}$, arqalı belgileyik, bunda $\gamma_+^{(s)} = \{x, i_s = N_s, i_\gamma = 1, 2, \dots, N_\gamma - 1\}$, $\gamma_-^{(s)} = \{x, i_s = 0, i_\gamma = 1, 2, \dots, N_\gamma\}$ belgileyemiz.

Berilgen (1.1), (1.2) másele niń diskretlik analogi sıpatında mına tómen degi másele ni qarastıramız:

$$\Delta^h y + \alpha B_1^h y + h^2 \beta B_2^h y + \lambda^h y = 0, \quad x \in \omega \quad (1.3)$$

$$y = 0, \quad x \in \gamma \quad (1.4)$$

bunda

$$\Delta^h y = y_{\bar{x}_1 \bar{x}_1} + y_{\bar{x}_2 \bar{x}_2}, \quad B_1^h y = y_{\bar{x}_1 \bar{x}_2} + y_{\bar{x}_2 \bar{x}_1}, \quad B_2^h y = y_{\bar{x}_1 \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_2}, \quad \beta = (1 + 3\alpha + 2\alpha^2)/6.$$

ω torınıń túyinlerinde berilgen hám γ shegaralıq túyinlerinde nolge aylanatuğın torlıq funkciyalardıń Y keńisligin kirgizemiz. (1.1) máselesine sáykes keliwshi variaciyalıq másele niń kvadratlıq funkcionalı tómen degi túrge iye boladı:

$$D^h y = (y_{\bar{x}_1}^2, 1)_3 + (y_{\bar{x}_2}^2, 1)_4 + 2\alpha (y_{\bar{x}_1}, y_{\bar{x}_2})_1 - h^2 \beta (y_{\bar{x}_1 \bar{x}_2}^2, 1)_1,$$

$$\text{bunda } (,)_1 = \sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2}, \quad (,)_3 = \sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2-1}, \quad (,)_4 = \sum_{i=1}^{N_1-1} \sum_{j=1}^{N_2}.$$

Variaciyalıq másele niń kvadratlıq funkcionalı m.m. hám m.f. ni tómen degi she anıqlaydı: torlıq funkciyanıń Y klassında $D^h y$ funkcionalı niń

$$H^h y = \sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} y_{ij}^2 = 1 \quad (1.5)$$

shartin qanaatlandırılğandağı minimumı eñ kishi m.m. ti beredi, yağniy

$$\lambda_1^h = \min_{x \in \omega} D^h y = D^h y_1$$

hám (1.3),(1.4) máselesiniñ y_1 m.f. sinda ámelge asadı

1.3. Hálsiz jıyınalıqlıq.

(1.1) birdeyliginiñ diskretlik analogin qarastıramız

$$\sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} [y_{\bar{x}_1} \eta_{\bar{x}_1} + y_{\bar{x}_2} \eta_{\bar{x}_2} + \alpha(y_{\bar{x}_1} \eta_{\bar{x}_2} + y_{\bar{x}_2} \eta_{\bar{x}_1}) - h^2 \beta y_{\bar{x}_1 \bar{x}_2} \eta_{\bar{x}_1 \bar{x}_2}] h^2 = \sum_{i=1}^{N_1-1} \sum_{j=1}^{N_2-1} y_{ij} \eta_{ij} h^2, \quad \forall \eta \in Y \quad (1.6)$$

Shekli ayırmalı λ_1^h m.m. niñ berilgen másele niñ λ_1 m.m. ne jıyınalıqlılığın hám shekli ayırmalı y_1 m.f. niñ u_1 berilgen másele niñ birinshi menshikli funkciyasına hálsiz jıyınalıqlı bolatılığın kórsetemiz. Meyli h nolge jıyınalıqlı bolatılığın qandayda bir sanlı izbe-izlikte payda etsin. Biz dáslep λ_1^h shamasınıñ mánisi joqarıdan h boyınsha teñ ólshemli bazıbir san menen shegaralanğanlığın kórsetemiz. Haqıyqatında da $C^0(\Omega)$ keńisliginen qandayda bir φ funkciyasın alamız hám $D^h[\varphi]$ shaması dúzemiz. Barlıq jetkilikli kishi h ushın $\varphi|_{\gamma=0}$ shárti orınlanganlıqtan, sonda

$$\frac{D^h[\varphi]}{H^h[\varphi]} \geq \lambda_1^h \text{ boladı,}$$

Biraqta $h \rightarrow 0$ umtilğanda,

$$\frac{D^h[\varphi]}{H^h[\varphi]} \rightarrow \frac{D[\varphi]}{H[\varphi]}.$$

Bunnan úles izbe-izliktegi barlıq λ^h m.m.leri bazıbir san menen shegaralanğanlığı kelip shığadı. $D^h[y]$ shegaralanğanlığınan hám $H^h[y] = 1$ bolğanlığınan $D[\tilde{y}]$ hám $H[\tilde{y}]$ integrallarınıñ shegaralanğanlığı kelip shığadı, bundağı \tilde{y} tómendegishe anıqlanğan tolıqtırırwshı funkciya

$$\tilde{y} = \begin{cases} y_{j+1}^{i+1} + y_{\bar{x}_1, j+1}^{i+1}(x_1 - x_{1,j+1}) + y_{\bar{x}_2, j+1}^{i+1}(x_2 - x_{2,j+1}), & l_{i,j} \geq 0, \\ y_{i,j} + y_{x_1 i,j}(x_1 - x_{1,i}) + y_{x_2 i,j}(x_2 - x_{2,i}), & l_{i,j} \leq 0, \end{cases}$$

bunda $l_{i,j} = x_1 - x_{1,i} + x_2 - x_{2,j+1} = 0$.

Sonlıqtan [3, 291 b.] jumısındağı 3.1 teoreması boyınsha sonday h_s úles izbe-izligi ajratırwğa boladı, sonda \tilde{y}_{h_s} hám $\frac{\partial \tilde{y}_{h_s}}{\partial x_i}$ funkciyaları $W_2^1(\Omega)$ keńisliginde sáykes \tilde{u} hám $\frac{\partial \tilde{u}}{\partial x_i}$ funkciyalarına hálsiz jıyınalıqlı boladı hám sonıñ menen birge $H[\tilde{u}] = 1$ boladı

Diskretlik birdeylikte shekke ótpesten aldın tómendegi anlatpanıñ $\eta \in C^\infty$ ushın shegaralanğanlığın kórsetemiz

$$\sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} y_{\bar{x}_1 \bar{x}_2} \eta_{\bar{x}_1 \bar{x}_2} h^2$$

Haqiqatindada Koshi-Bunyakovskiydiń hám [4,320 b.] teńsizliklerinen paydalanıp

$$(\Delta^h y, \Delta^h y) \leq \frac{3}{2(1-|\alpha|)} (Ay, Ay)_0, \quad (1.7)$$

bunda A – (1.3) teńlemesi menen anıqlanğan operator, mınağan iye bolamız

$$\left(\sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} y_{\bar{x}_1 \bar{x}_2} h^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{N_1} \sum_{j=1}^{N_2} \eta_{\bar{x}_1 \bar{x}_2} h^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{\frac{3}{2(1-|\alpha|)}} \lambda^h \bar{M} = M = \text{const},$$

bunda λ^h - (1.3), (1.4) máselesiniń m.m.

nátıyjede (1.6) diskretlik birdeyliginen $h \rightarrow 0$ umtilğandağı shegine ótsek mına tómendegı birdeyligine iye bolamız:

$$\iint_{\Omega} \left[\frac{\partial \bar{u}}{\partial x_1} \frac{\partial \eta}{\partial x_1} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial x_2} \frac{\partial \eta}{\partial x_2} + \alpha \left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial x_1} \frac{\partial \eta}{\partial x_2} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial x_2} \frac{\partial \eta}{\partial x_1} \right) \right] d\Omega = \lambda \iint_{\Omega} u \eta d\Omega. \quad (1.8)$$

(1.8) birdeyligi $\forall \eta \in C^0(\Omega)$ ushın orınlanatuǵın bolğanlıqtan, al $C^0(\Omega)$ keńisligi $W_2^1(\Omega)$ keńisligine tıǵız boladı [17,345 b.]. Sonlıqtan (1.8) birdeyligi $\forall \eta \in W_2^1(\Omega)$ ushın orınlanadı.

Endi $\tilde{\lambda} = \lambda_1$ hám $\tilde{u} = u_1$ ekenligin kórsetemiz. Dáslep $\tilde{\lambda} \leq \lambda_1$ ekenligin ornatamız.

Meyli $\bar{u} \in C^2(\Omega)$ funkciyası ushın $\bar{u}|_{\Gamma=0}$ boladı hám

$$\bar{\lambda} = \frac{D[\bar{u}]}{H[\bar{u}]} \geq \lambda_1 + \varepsilon, \quad \varepsilon > 0$$

hám meyli

$$\bar{\lambda}^{h_s} = \frac{D^{h_s}[\bar{u}]}{H^{h_s}[\bar{u}]}, \quad h_s = 1/N_s.$$

Varyaciyalıq principke tiykarlanıp $\lambda_1^{h_s} \leq \bar{\lambda}^{h_s}$, sonıń menen birge $h_s \rightarrow 0$ da $\bar{\lambda}^{h_s} \rightarrow \bar{\lambda}$ boladı. $h \rightarrow 0$ umtilğandağı shekke ótip mına teńsizligine iye bolamız

$$\tilde{\lambda} \leq \bar{\lambda}_1 \leq \lambda_1 + \varepsilon.$$

Bumman ε shamasınıń erikli ekenligin esapqa alıp $\tilde{\lambda} \leq \lambda_1$ teńsizligine iye bolamız. Nátıyjede, (1.8) birdeyligin itibarğa alıp $\tilde{\lambda} = \lambda_1$, $\tilde{u} = u_1$ ekenligine isenim payda etemiz.

ÁDEBIYATLAR: (REFERENCES)

1. Vaydinger L. Ob ocenke pogreshnosti pri nahojdenii sobstvennih znacheniy metodom konechnih raznostey// Journ. Vichisl. Matematiki I mat. Fiziki. -1965. –T.5. - 5. 806-815 b.
2. Vaydinger L. O vichislenii sobstvennih znacheniy i sobstvennih funkciy operatora Laplasa metodom konechnih raznostey// Journ. Vichisl. Matematiki I mat. Fiziki. - 1966. –T.6. -4. 687-698 b.
3. Ladijenskaya O.A. Kraevie zadachi matematicheskoy fiziki. –M. Nauka, 1973. -407 b.
4. Samarskiy A.A., Andreev V.B. Raznosnie metodi dlya ellipticheskikh uravneniy.- M.: Nauka, -1976. -352 b.
5. Prikazchikov V.G., Allanazarov J.P. Tochnost diskretnoy spektralnoy zadachi so smeshannoy proyvodnoy.//Izves. Visshey ucheb. zavedenii.-1991.-9.-s.83-86.